

ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ АҲАМИЯТИ

Агоев Шукрулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Тергов фаолияти”
кафедраси ўқитувчиси

Бозоров Тўраход Юсуф ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 326-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718249>

Аннотация

Мазкур мақолада жиноятларни квалификация қилишда юзага келадиган муаммолар ва уларни ҳал қилишга оид масалалар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар

Жиноятлар, квалификация қилиш тушунчаси, ҳуқуқий баҳо бериш, юридик баҳо бериш, квалификация қилиш турлари, расмий (легал) квалификация, норасмий (доктранал) квалификация, квалификация қилишнинг асосий манбалари ва аҳамияти.

Жиноят ҳуқуқи жамиятдаги ҳуқуқий тартибни сақлаш ва жиноятчиликка қарши курашишда муҳим ўрин тутди. Жиноятлар давлатнинг қонуний асосларига зид бўлган, инсон ва жамият манфаатларига зарар етказувчи иллат ҳисобланади. Жиноятларни квалификация қилиш, яъни уларни тўғри ва аниқ баҳолаш, жиноятчиликка нисбатан адолатли ва таъсирли чоралар кўриш учун муҳим қадамдир. Бу жараён, жиноятнинг тури, унинг содир этилиш шароитлари ва оғирлигини ўрганишни ўз ичига олади, шунингдек, унинг оқибатларини ва жиноятчига нисбатан қандай жазо белгилаш кераклигини аниқлайди. Жиноятни тўғри квалификация қилиш жиноят судлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун асосий масала ҳисобланади. Агар жиноятнинг тури ва хусусиятлари нотўғри баҳоланса, бу на фақат жиноятчига нисбатан нотўғри жазо қўлланилишига, балки жамиятдаги ҳуқуқий тартибнинг бузилишига ҳам олиб келиши мумкин. Жиноятларни аниқлаш ва уларни қонунга мувофиқ квалификация қилиш жиноятчиликнинг олдини олиш ва фақат жиноятчиларга нисбатан эмас, балки жамиятга нисбатан ҳам ҳуқуқий адолатни таъминлашга хизмат қилади¹.

Даставвал, квалификация тушунчасига тўхталадиган бўлсак, “квалификация” сўзи латинчадан олинган бўлиб, “*qualis*” - “қандай” “қандай сифатли” ва “*facere*” - “бажариш” маъноларини билдиради². Таъкидлаб ўтиш жоизки, жиноятларни квалификация қилиш суриштирув, дастлабки тергов ва суд органлари томонидан амалга оширилиб, қонуний кучга кирувчи суднинг якуний ҳукми билан мустаҳкамланади.

Жиноятларни квалификация қилиш жиноят қонунини қўллашнинг муҳим босқичларидан бири бўлиб ҳисобланади. Жиноят ишини тергов қилиш, уни судда

¹ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

² Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

кўриб чиқиш ва жазо тури ва миқдорини белгилаш жиноятни тўғри квалификация қилишга боғлиқ³.

Жиноятларни квалификация қилиш - бу содир этилган қилмиш белгилари билан Жиноят кодекси Махсус қисмида назарда тутилган жиноят таркиби белгиларининг бир-бирига тўлиқ мос келишини аниқлаш ва юридик жиҳатдан мустаҳкамлашдир⁴.

Бошқача айтганда, жиноятларни квалификация қилиш содир этилган қилмишга ҳуқуқий баҳо беришдир.

Квалификация(юридик баҳо) жиноят процессининг барча босқичларида амалга оширилади. Дастлаб, у бирламчи ҳусусиятга эга бўлади. Содир этилган қилмиш ҳақида батафсил, тўлиқ маълумотлар тўпланганидан сўнг, қилмишга тўғри ва аниқ ҳуқуқий баҳо берилади⁵.

Жиноятларни квалификация қилишнинг қўйидаги турлари мавжуд:

- Расмий (легал);
- Норасмий (доктринал)

Жиноятларни расмий (легал) квалификация қилиш - бу давлатнинг махсус ваколатга эга бўлган органлари томонидан жиноят ва бошқа қонун нормалари талаблари асосида содир этилган қилмишга ҳуқуқий баҳо бериш билан боғлиқ фаолиятдир. Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан қабул қилинган қарорлар ҳуқуқий кучга эга бўлиб, аниқ юридик ҳужжатларда ўз аксини топади. Масалан, ҳукм чиқариш (ЖПК 454-м.), ҳукми тузиш (ЖПК 465-м.), ҳукмнинг эълон қилиши (ЖПК 473-м.), айблов хулосаси (ЖПК 379-м.), жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор (ЖПК 361-м.), жиноят ишини қўзғатиш сабаблари, асослари (ЖПК 322-м.) Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг нормаларида ўз аксини топган.

Шундай қилиб, Расмий квалификация қилиш белгилари қўйидагилар хисобланади:

- қилмишга берилган баҳо ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлади;
- муайян ҳуқуқий оқибатни келтириб чиқаради;
- квалификация аниқ жиноят иши материалларига тааллуқли бўлади⁶.

Жиноятларни норасмий (доктринал) квалификация қилиш адвокатлар ва бошқа шахсларнинг ариза ва шикоятларида, оммавий ахборот воситаларида, шунингдек, илмий ишлар ва илмий нашрларда ижтимоий олимларнинг берган шарҳлари ижтимоий хавфли қилмишга у ёки бу даражада ҳуқуқий баҳо беришдир. Масалан, Жиноят кодексига шарҳлар, оммавий ахборот воситалари ходимларининг у ёки бу

³ Н.А. Хушвактова. Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.

⁴ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсесуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁵ Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

жиноят ишлари тўғрисида газета ва журналларда чоп этилган мақолалари шулар жумласидандир⁷.

Норасмий квалификация юридик оқибатни келтириб чиқармайди, бироқ, аксарият ҳолларда оммавий ахборот воситаларида ёритилган маълумотлар қилмишга берилган ҳуқуқий баҳонинг ўзгаришига сабаб бўлиши мумкин. Шундай қилиб, таъкидлаш жоизки, норасмий квалификация расмий квалификация қилишга бевосита таъсир ўтказида⁸.

Жиноят ҳуқуқи Махсус қисми нормаларини қўллашда ҳуқуқнинг асосий манбаи ҳисобланмиш Ўзбекистон Республикаси Конституциясига амал қилиш лозим.

Жиноятларни квалификация қилишнинг қуйидаги муҳим аҳамиятларни таъкидлаш мумкин:

- давлатнинг жиной-ҳуқуқий соҳада олиб борилаётган сиёсатини қўллаб-қувватлайди;

- жиноят қонуни принципларини амалга оширишнинг зарурий шarti ҳисобланади;

- қонунда кўрсатилган нормаларга таянган ҳолда одил судловни амалга оширишнинг кафолати ҳисобланади;

- айбдор ва жабрланувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашнинг кафолати ҳисобланади;

- одил судлов органларининг обрўсини кўтариш ва уни қўллаб-қувватлашга кўмаклашади;

- аниқ жиноят статистикасини юритишнинг ҳаққоний асоси ҳисобланади;

- жиноят қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфи қилмишнинг ҳақиқатан ҳам содир этилганлигини тан олишнинг асоси ва услуги бўлиб хизмат қилади, яъни жиной-ҳуқуқий қилмишни жиной-ҳуқуқий бўлмаган қилмишдан фарқлаш вазифасини бажаради⁹.

Шунинг учун, жиноятларни тўғри ва мукамал очиш, уларни қонун талабларига мувофиқ тўғри квалификация қилиш, ҳар бир жиноят учун асосли ва адолатли жазо белгиланишини таъминлайди¹⁰.

Ҳулоса қилиб айтганда, жиноятни тўғри квалификация қилиш учун жиноятнинг содир этиш шароитлари, мақсади, таъсири ва жабрланувчиларига нисбатан ҳавф-хатарлар ҳамда қўрқитувчи омиллар ҳисобга олиниши лозим. Бу жараён жиноятчига нисбатан адолатли жазо тайинлашга ёрдам беради, шунингдек, жиноятларни аниқлаш ва ҳуқуқий чоралар кўришни самарадорлигини ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

⁷ А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

⁸ Ш.Ш.Суёнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

⁹ Ш.Ш.Суёнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

¹⁰ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Н.А. Хушвактова.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.